

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlari	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokining ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

**ABDULLA AVLONIYNING TURKISTON O'LKASIDAGI JADIDCHILIK HARAKATIGA
QO'SHGAN HISSASI**

<https://zenodo.org/records/13292551>

Olimova Zulfiyaxon Ibrohimjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada atoqli ma'rifatparvar jadidlardan biri hisoblangan Abdulla Avloniyning jadidchilik harakati rivojiga qo'shgan hissasi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Abdulla Avloniyning yangi usul maktablari uchun yaratgan darsliklari, Turkiston o'lkasida tashkil etgan teatr truppasi, uning rahbarligi ostida faoliyat olib borgan to'garaklar haqida umumiy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Abdulla Avloniy hayoti, ma'orif, "Turon" teatri, "Jamiyati xayriya", Avloniy to'garagi, "Maktab gulistoni", "Turkiy guliston yoxud axloq".

Аннотация. В данной статье представлена информация о вкладе Абдуллы Авлани, считающегося одним из известных просвещенных джадидов, в развитие джадидизма. Даны общие сведения об учебниках, созданных Абдуллой Авлони для школ нового метода, организованной им театральной труппе в Туркестанской области, руководимых им кружках и других.

Ключевые слова: Абдуллы Авлони, театр «Турон», «Джамияти Хайрия», кружок Авлони, «Школа Гулистан», Книги «Турецкий гулистан или этика».

Abstract. This article provides information about the contribution of Abdulla Awlani, who is considered one of the famous enlightened Jadids, to the development of Jadidism. General information is given about the textbooks created by Abdulla Avloni for the schools of the new method schools, the theater troupe he organized in the Turkestan region, the clubs he led and others.

Key words: Abdulla Avloni's "Turon" theater, "Jamiyati Khairiya", "School Library", Avloni's circle, "School Gulistan", "Turkish Gulistan or Ethics".

Bugungi kunda mamlakatimizda jadid ma'rifatparvarlarining hayoti va ijodiy merosini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Toshkent shaxrida o'tkazilgan "Jadidlar: milliy o'zlik, istiqloq va davlatchilik g'oyalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumanda bu haqida to'htalar ekan: "Mushtarak tariximizning yorqin sahifalarini tashkil etadigan ma'rifatparvar ajdodlarimizning ibratli faoliyatini, ularning o'z qimmatini va ahamiyatini hamon yo'qotmasdan kelayotgan boy merosini hamkor davlatlar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari, taniqli xorijiy olimlar bilan birgalikda teran tadqiq va targ'ib etish bizning ustuvor vazifamizdir", - deb ta'kidlab o'tdi [1]. Ushbu anjumanda dunyoning turli mamkatlaridan o'nlab ishtirokchilar tashrif buyurdilar va jadidlar haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Konferensiyada faol ishtirok etgan Prezident yordamchisi Saida Mirziyoyeva o'z nutqi davomida lotin yozuviga asoslangan o'zbek tili imlosidagi ba'zi muammolarga to'xtalar ekan ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning: "Har bir milatning dunyoda borligini ko'rsatadigan oynai hayoti – til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmoq millatning ruhini yo'qotmoqdir", - degan so'zlarini alohida ta'kidlab o'tdi.

Mashhur ma'rifatparvar ziyolilardan biri hisoblangan Abdulla Avloniy bir necha jadidlar qatorida xalqni savodli qilish uchun qattiq harakat qilgan. Xalqni savodli qilish uchun yangi usul maktablarini ochish va milliy madaniyatining targ'ib etilishida, o'quv darsliklarining yaratilishida o'zining munosib hissasini qo'shgan.

Abdulla Avloniy – milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotining yitik namoyondalaridan biri. Abdulla Avloniy 7 yoshdan boshlab O'qchida joylashgan eski maktabda o'qiydi va Akramxon domlada savod chiqaradi. 1890-yilda esa shu mahalladagi madrasaga o'tadi. Keyin esa Shayxontohurdagi Abdumalikboy madrasasida Mulla Umar Oxundda tahsil oladi. Ammo oilaviy

sharoitning og'irlashuvi o'qishga imkon bermaydi[2]. 1891-yildan boshlab faqatgina qish faslida o'qiydi, boshqa fasllarda esa mardikorlik bilan shug'ullanadi. Bu hol ham uzoq davom etmaydi. U butunlay ishga sho'ng'ib ketadi. Binokorlikni o'rganadi, g'isht quyish, suvoqchilik, pechkachilik, duradgorlik ishlari bilan shug'ullanadi. U o'z tarjimai holida: "Turli gazeta va jurnallar o'qishga tutindim. 1904-yilda jadidlar to'dasiga kirdim. Mirobodda 'usuli jadid' maktabi ochib o'qituvchilik qila boshladim", - deydi [3].

1904-yilda Mirobodda ochilgan mazkur maktabning fazilatlarini haqida shov-shuvlar, uning muallimi bo'lgan Avloniyning dovrug'i butun shaharga tarqaladi. Hammaning tilida miroboddagi maktab 6 oyda o'qish va yozishni o'rgatarmish, jug'rofiya, hisob, tabiatni o'rganish degan darslar o'qitilarmish degan gaplar tarqaladi. Ushbu maktab pasttakina, nim qorong'i bo'lib, masjid yo'lagida edi. xonaning tepa qismida yorug'lik uchun qoldirilgan tuynukdan qish va bahorda qor bilan yomg'ir ham tushib turgan. Lekin xonada o'quvchilar soni ko'p bo'lgan. O'quvchilarga xonaning sharoiti emas u yerdagi beriladigan bilim muhim hisoblangan. Ammo Mirobodning ba'zi bir johil kishilari Avloniyning yer, odamlar, tog'-toshlar, daryo, osmon haqida suhbatlar o'tkazganini kofirlik deb bilishib, maktabni yopadilar. Lekin shunga qaramay 1909-yilda Degrez mahallasida yana maktab ochadi.

Yangi usuldagi maktablar uchun har jihatdan qulay bo'lgan ko'plab darsliklar yaratish zaruriyati yuzaga keladi. Negaki, yangi usuldagi maktabning afzalligini shunchaki targ'ib qilishning o'zi yetarli emasdi. Yangi o'quv tizimining yoyilishi uchun uning prinsiplaridan kelib chiqqan holda yozilgan darsliklar kerak edi. Shuning uchun u to'rt qismdan iborat "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Maktab gulistoni", "Turkiy guliston yoxud axloq" kabi darsliklarni yaratdi. 1909-yilda maktab maorif ishlariga yordam beruvchi "Jamiyati xayriya" tashkil etdi va mahalliy xalq farzandlarini o'qib bilim olishi uchun pul mablag'lari yig'ib, maktablarga tarqatdi.

Avloniy 1913-yilda tashkil etilgan professional "Turon" nomli teatri to'garagining tashkilotchilaridandir. Bu to'garak keyinchalik Hamza tomonidan tashkil etilgan truppa bilan qo'shilib drama teatri - Hamza nomidagi, hozirgi Milliy davlat akademik teatriga asos bo'ldi. Avloniy to'garagidan keyinchalik mashhur inqilobchi va madaniyat arboblari bo'lib tanilgan Nizomiddin Xo'jayev, G'ulom Zafariy, Shokirjon Rahimiy, Shamsiddin Sharofiddinov (Xurshid), Mannon Uyg'ur singari shaxslar yetishib chiqdilar [4].

Avloniy truppasi sahnalashtirgan birinchi asar Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" pyesasi bo'ldi. 1914-yil 26-dekabrda truppa "Turkiston" nomi bilan Farg'ona vodiysi bo'ylab gastrol safariga chiqadi. Agar o'sha yillari chiqib turgan vaqtli matbuot sahifalariga ko'z tashlaydigan bo'lsak truppaning Qo'qon (1915-y. 7-yanvar), Namangan (24-yanvar), O'sh (29-yanvar) da qo'ygan spektakllari va ularda Avloniyning faol ishtiroki, shu jumladan ijrochilik mahoratiga oid hayajon bilan yozilgan maqolalariga duch kelamiz. 1916-yilda ozarbayjonlik mashhur aktyor Sidqiy Ruhillo Toshkentga tashrif buyurib, "Turon" jamoasi bilan birga "Layli va Majnun" dostonini sahnalashtiradi. Abdulla Avloniy bu spektaklda Qaysning otasi rolini mahorat bilan ijro etadi. Ayni chog'da Avloniy o'z teatri uchun "Pinak" (1915), "Advokatlik osonmi?" (1916) kabi sahna asarlarini yozadi va ularni sahnalashtiradi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, Avloniy tatar va ozarbayjon jadid yozuvchilarining asarlarini o'zbek tiliga tarjima ham qilgan. 1914-1915-yillarda Toshkentda advokat Ubaydulla Xo'jayev bilan "Sadoyi Turkiston" gazetasida hamkorlik qiladi. Ushbu gazetadagi she'r va maqolalarning aksariyati Avloniy qalamiga mansub. Bu hol uning tahririyatdagi mavqeyining ancha baland bo'lganligidan dalolat beradi.

Abdulla Avloniy qilgan ishlari natijasida xalq orasida katta hurmat-e'tiborga sazovor bo'ldi, millat va yurt qayg'usi bilan, mamlakat istiqboli va ravnaqi ezgu niyati bilan yashadi. O'z satrlarida vatanni kuylab tarannum etdi. Bu borada Avloniyning quyidagi so'zlari g'oyatda ibratli va xuddi bugungi kunda bizni o'ylab aytilgan so'zlarga o'xshaydi: "Har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadurg'on oynai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmoq millatning ruhini yo'qotmakdur... Yohu bizga na bo'ldi? Bobolarimiz yo'lidan chiqib ketdik! Yaxshi qo'shningdan olguncha yomon uyingni qidir, demishlar. Bobolarimizga yetishg'on va yaratgan muqaddas til va adabiyot bizga hech kamlik qilmas. O'z uyimizni qidirsak va axtarsak yo'qotganlarni ham topamiz", - degan ma'noli va mazmunli so'zlarni aytadi.

Abdulla Avloniy barcha jaholatliklar, qorong'uliklar va nodonliklarning asosida ma'riftsizlik, bilimsizlik yotishini yaxshi biar edi. shuning uchun u biz avlodlarga, farzandlarga va o'g'il-qizlarga pand-u nasihatlar qilib maktabga borish, yaxsgi bilim olish, o'qish, o'rganish va ilm olishga chaqirdi.

Turkiston o'lkasining jadidchilik harakatida Abdulla Avloniyning o'rnini yosh avlodni savodli qilish niyatida ochgan yangi usul maktablari misolida ham ko'rishimiz mumkin. Xalqni ma'rfatli qilish yo'lida mashaqqatli ishlarni amalga oshirgan, bir necha darsliklar yaratgan. Shuning uchun ham bugungi kunda biz yosh avlod Avdulla Avloniyini faxr va g'urur tuyg'usi bilan eslamodqamiz. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki bu davrda bunyod etilgan yangi usul maktablari bilan bir qatorda nashriyotlar, teatr truppalarning tashkil etilishi va faoliyat yuritishi ham Abdulla Avloniyning say-harakatlari bilan amalga oshirilgan. Bugungi kunda yurtboshimiz tomonidan jadidlarning faoliyatini o'rganishga alohida e'tibor berilmoqda. Ularning nomlariga hurmat va e'tibor yana ham ortmoqda. Ularning xotirasini abadiylashtirish maqsadida jadidlarimizning asarlari nashr etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Jadidlar:milliy o'zlik, istiqloq va davlatchilik g'oyalari" mavzusidagi xalqaro konferensiyadagi nutqidan. Toshkent.
2. Oltin Olimbek. Jadidlar. Abdulla Avloniy. Toshkent. 2022. 75-bet.
3. A. Avloniy. Uson millat. Toshkent. 1993. 87-bet.
4. Shamsutdinov R., Karimov Sh., Ubaydullayev O'. Vatan tarixi. Toshkent. 2010. 240-bet.

UO'K 123.2 (571.1)

MAISHIY ZO'RAVONLIKNING IJTIMOIIY-FALSAFIY MOHIYATI

<https://zenodo.org/records/13292563>

Mirzayeva Barnoxon

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maishiy zo'ravonlikning oldini olish hamda uni keltirib chiqarish omillari va shart-sharoitini aniqlab aniq va manzilli chora-tadbirlar belgilab amaliyotga tadbiiq etish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: zo'ravonlik, taraqqiyot, guruh, oila, jamiyat, huquqbuzarlik, madaniyat, qadriyat.

Аннотация. В данной статье в научных исследованиях автора освещены профилактика домашнего насилия, а также факторы и условия его возникновения, определение конкретных и целенаправленных мер и применение их на практике.

Ключевые слова: Насилие, развитие, группа, семья, общество, преступность, культура, ценности.

Abstract. In this article discusses about the prevention of domestic violence and the factors and conditions of its occurrence, additionally, the implementation of concrete and targeted measures are also highlighted in the scientific research.

